

Computers tascabili: due semplici programmi in Basic per funzioni di calendario

I computers tascabili stanno da tempo riscuotendo un discreto successo sul mercato, specie nella versione adatta a svolgere anche funzioni di "banca dati personale", ovvero di rubrica per indirizzi o di agenda elettronica. Si tratta di veri e propri elaboratori miniaturizzati (dalle dimensioni di una normale calcolatrice tascabile) con display a cristalli liquidi, che talvolta possono anche raggiungere una "memoria" (capacità RAM) di decine di kilobyte. In alcune versioni si possono avere a disposizione una o più aree di programma ed un numero di variabili espandibile oltre le normali 26 coincidenti con le lettere dell'alfabeto. Il linguaggio di programmazione è, di norma, il Basic, seppure con una sintassi che cambia leggermente da un tipo di computer ad un altro. In casi particolari è anche possibile giungere a programmare secondo una sorta di linguaggio assembler (Assembler).

L'utilità di questi minielaboratori per il professionista è davvero polivalente e versatile poichè essi consentono, in aggiunta alle cosiddette funzioni di "data bank" e in aggiunta ai programmi standard di dotazione (quali: funzioni scientifiche - media - varianza - correlazione lineare - memorizzazione formule), di immagazzinare programmi routinari, di discreta potenzialità ed efficacia, predisposti "ad hoc" per una specifica attività professionale.

Così, ad esempio, lo strutturista si potrà servire di programmi - magari predisposti da egli stesso - per il calcolo di travi e portali; il termotecnico si potrà servire di programmi per il calcolo degli isolamenti termici o per il dimensionamento di un impianto di riscaldamento o ventilazione; l'idraulico si potrà servire di programmi per il dimensionamento di impianti di pompaggio o di accumulo.

Tutto ciò rischia di apparire eccessivo agli appartenenti alla generazione del "regolo calcolatore", ma ormai fa parte dell'A-B-C per le nuove generazioni di tecnici. In sostanza, il limite alla quantità o tipo di programmi ed informazioni da portarsi dietro con il proprio minicomputer - magari sui cantieri - è da-

Foto 1

to solo dalla fantasia, abilità e polivalenza del singolo professionista e dalla capacità mnemonica disponibile.

Però, se si escludono quei minielaboratori espressamente dedicati a funzioni di "agenda elettronica", ove comunque le possibilità di programmazione in Basic o Assembler vengono solitamente inibite, non è normalmente disponibile "in macchina" una funzione di "calendario", ovvero la possibilità di calcolare il numero di giorni compreso tra due qualsiasi date, oppure di calcolare a quale giorno della settimana corrisponde una certa data.

La mancanza di una funzione di calendario può talvolta essere fonte di notevoli perdite di tempo, specie lì dove si debbano affrontare problemi di programmazione reticolare (Pert; Cpm; etc.) o problemi di natura finanziaria che implicano durate in giorni. Per supplire ad una eventuale tale carenza di calendario, che questi "strumenti di lavoro" messi a nostra disposizione dall'informatica dovessero presentare, si può ricorrere - anche in questo caso - a programmi appositamente predispo-

Foto 2

sti da immagazzinare in una delle aree di programma del minicomputer posseduto.

I programmi in Basic i cui listati ed esempi sono presentati di seguito hanno proprio questo obiettivo, ovvero supplire ad eventuali carenze di calendario consentendo di calcolare: a) il numero di giorni intercorrenti tra due date prefissate; b) calcolare quale giorno della settimana corrisponde ad una determinata data. Detti programmi sono stati appositamente predisposti per un tascabile Casio FX-790P (vedi Foto 1), ma con lievi adattamenti sintattici possono essere utilizzati per la stragrande maggioranza dei computer esistenti sul mercato, tascabili o meno, purchè programmabili in Basic. Lo spazio di memoria che tali programmi occupano è estremamente limitato, al punto che possono essere immagazzinati (dopo gli opportuni adattamenti sintattici, con caricamento uno di seguito all'altro e dando poi per l'esecuzione RUN/N rigo inizio programma) anche su minicomputer che dispongono soltanto di qualche kilobyte di memoria e di una sola area di programma, come ad esempio lo Sharp PC-1245 (vedi Foto 2). Anzi, il primo dei due programmi - più esattamente quello dedicato al calcolo del numero di giorni (X) tra due date - è da considerarsi un adattamento per il Casio FX-790P di un programma originariamente scritto per i tascabili Sharp e presente su vari manuali di istruzione. Il secondo, invece, è un programma di "nuova stesura" che utilizza l'algoritmo (X), già presente nel primo programma, integrandolo con il nuovo algoritmo (Y) - indicato nel rigo di istruzioni 140 - per giungere a calcolare quale giorno della settimana corrisponde ad una certa data del futuro o del passato. Tale data è stata intenzionalmente limitata a periodi non antecedenti il 1700.

Il secondo programma è stato scritto in termini molto elementari, senza ricorrere a particolari routines o addensamento di istruzioni che ne potessero limitare la leggibilità al neofita. Esso, in altri termini, si basa sul calcolo del numero di giorni (X) tra una determinata

```

LIST
20 INPUT "ANNO INIZIALE=",R: INPUT "M
ESE=",S: INPUT "GIORNO=",T
30 INPUT "ANNO FINALE=",F: INPUT "MES
E=",U: INPUT "GIORNO=",W
50 H=R
60 G=S:I=T
70 GOSUB 500
80 J=I
100 H=F
110 G=U:I=W
120 GOSUB 500
130 X=I-J
140 PRINT "GIORNI=":X
150 GOTO 20
500 IF G-3≥0 THEN G=G+1: GOTO 520
510 G=G+13:H=H-1
520 I= INT(365.25*H)+ INT(30.6*G)+I
530 I=I- INT(H/100)+ INT(H/400)-306-12
2: RETURN
600 END

```

Listato del primo programma

```

ANNO INIZIALE=?
1975
MESE=?
6
GIORNO=?
22
ANNO FINALE=?
1989
MESE=?
10
GIORNO=?
23
GIORNI= 5237

```

Esempio di dati di ingresso e di uscita dal primo programma

data e il giorno 27/12/1699, che era una "domenica", scelto arbitrariamente tra le domeniche del passato. Le procedure seguite nel secondo programma, per il calcolo del numero di giorni tra le due date (di cui una già impostata nelle istruzioni al computer e l'altra da impostare a richiesta), sono le stesse del primo programma, solo che una volta ottenuto (X) viene calcolato l'algoritmo (Y) in modo tale che, sottraendo da (X) stesso il massimo multiplo di 7 (giorni di una settimana) in esso conte-

```

ANNO=?
1995
MESE=?
9
GIORNO=?
15
VENERDI

```

Esempio di dati di ingresso e di uscita dal secondo programma

nuto, si possa avere un numero variabile da 0 a 6. Si avrà valore 0 allorché (X) è un multiplo esatto di 7 e ciò starà ad indicare che la data, futura o passata, impostata dietro automatica richiesta del programma, corrisponde ad una "domenica". Nel caso invece che si abbiano per (Y) valori compresi da 1 a 6, significherà che la data impostata corrisponde a un giorno della settimana che va, rispettivamente, dal lunedì al sabato.

Si potrà notare, sempre nel secondo programma, che attraverso l'istruzione riportata nel rigo 40 si è provveduto a predisporre un "salto condizionato" al rigo 610 tale che, se la data impostata è antecedente all'anno 1700, venga inviato un "messaggio di errore".

Tale limitazione, però, è del tutto arbitraria e può essere variata in ogni momento cambiando la data del 27/12/1699, riportata nel rigo 30, sostituendola con un'altra qualsiasi data corrispondente ad una "domenica". In caso si attui un simile cambiamento dovrà, comunque, essere anche cambiato l'anno 1700 riportato, quale limite, nell'istruzione di rigo 40.

Ad ogni modo, ad un occhio già esperto nel Basic non sfuggirà certo di notare come il secondo programma sia niente altro che una "manipolazione" del primo operata mediante l'introduzione nella sua parte centrale del nuovo algoritmo (Y) e dei necessari "salti condizionati". Ciò conferma che nell'informatica, come pure nelle altre tecnologie, si procede iterativamente, per passi successivi, trasformando e

```

P6
20 INPUT "ANNO=",R: INPUT "MESE=",S:
INPUT "GIORNO=",T
30 F=1699:U=12:W=27
40 IF R<1700 THEN 610
50 H=R
60 G=S:I=T
70 GOSUB 500
80 J=I
100 H=F
110 G=U:I=W
120 GOSUB 500
130 X=I-J
135 X= ABSX
140 Y=X-((INT(X/7))*7)
145 Y= ABSY
150 IF Y=0 THEN 220
160 IF Y=1 THEN 230
170 IF Y=2 THEN 240
180 IF Y=3 THEN 250
190 IF Y=4 THEN 260
200 IF Y=5 THEN 270
210 IF Y=6 THEN 280
220 PRINT "DOMENICA"
225 GOTO 20
230 PRINT "LUNEDI"
235 GOTO 20
240 PRINT "MARTEDI"
245 GOTO 20
250 PRINT "MERCOLEDI"
255 GOTO 20
260 PRINT "GIOVEDI"
265 GOTO 20
270 PRINT "VENERDI"
275 GOTO 20
280 PRINT "SABATO"
285 GOTO 20
500 IF G-3≥0 THEN G=G+1: GOTO 520
510 G=G+13:H=H-1
520 I= INT(365.25*H)+ INT(30.6*G)+I
530 I=I- INT(H/100)+ INT(H/400)-306-12
2: RETURN
600 END
610 PRINT "ERRORE-ANNO<1700"
620 GOTO 20

```

Listato del secondo programma

implementando tecniche note con nuovi procedimenti, per giungere a nuovi "prodotti".

I "puristi" esperti del linguaggio perdoneranno l'ovvio neologismo "implementare", di intonazione anglofona e di orientamento poco ortodosso, forse, ma non è certo il caso di nascondere le proprie tendenze anglofile o assimilative nei confronti di diffusi "stilemi informatici", specie in un'epoca che inneggia all'Europa delle idee circolanti liberamente.